

O'ZBEK OLAM MANZARASI

M.A.Amanov

Andijon davlat universiteti, Toshkent, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13999661>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- October 2024 yil
Ma'qullandi: 25- October 2024 yil
Nashr qilindi: 28- October 2024 yil

KEY WORDS

xalqaro ta'lim, o'zbekiston ta'limi, reklama kompaniyalari, oliy o'quv yurtlari, akademik hamkorlik, ta'lim sifati, ilmiy tadqiqotlar, madaniy diversifikatsiya, innovatsiyalar, talabalar almashinuvi, raqobat.

ABSTRACT

Maqolada ta'lim reklamalari orqali madaniy diversifikatsiya, iqtisodiy foyda, raqobat, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar kabi jihatlar yoritilgan. Shuningdek, xalqaro ta'lim yarmarkalari va raqamli reklama kompaniyalari kabi muvaffaqiyatli amaliyotlar ko'rib chiqilgan. Maqola, O'zbekistonning ta'lim sohasida global maydonda o'z o'rnini mustahkamlash yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlarini ochib beradi.

Globalizatsiya davrida ta'lim sohasida xalqaro miqyosda tan olinishi va yuqori sifatli ta'lim berish imkoniyatlari davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, dunyo miqyosida ta'limga oid reklama kompaniyalari davlatlarning ta'lim tizimini tanitishda va rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. O'zbekiston, o'zining boy madaniy merosi va tarixi bilan faxrlanadi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Ushbu rivojlanishlar ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib, O'zbekistonni xalqaro ta'lim maydonida tanitishga intilmoqda. Mamlakatning ta'lim sohasidagi reklama kompaniyalari bu yo'lida muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida, shuningdek, iqtisodiyotning real sektori uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mazkur sohalarning to'liq va samarali ishlashi uchun mas'ul bo'lgan respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyati bilan bog'liq masalalarni tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari normalarining amaldagi islohotlarga muvofiqligini ta'minlash zarurati mavjud[4].

«O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Prezident farmoni yurtimizda ta'lim-tarbiya va ilm-fan taraqqiyotiga birlamchi e'tibor qaratilayotganining yana bir tasdig'i bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-269-son[1] farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida yurtimizda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Reklama kompaniyalari orqali ta'lim muassasalari o'zlarining yuqori sifatli ta'lim berish imkoniyatlari, zamonaviy infratuzilmalari va malakali o'qituvchilari haqida ma'lumotlar beradi. Globalizatsiya davrida ta'lim sifatini oshirish va xalqaro miqyosda tan olinadigan darajada bo'lish har bir davlat uchun muhim vazifa hisoblanadi. O'zbekistonning bu

yo'nalishda olib borayotgan sa'y-harakatlari quyidagi asosiy maqsadlarga qaratilgan:

Xorijiy talabalarni jalb qilish: Xorijiy talabalarni jalb qilish har bir davlatning ta'lim sohasidagi asosiy maqsadlaridan biridir. Dunyo miqyosida ta'limga oid reklama kampaniyalari orqali davlatlar o'z ta'lim tizimlarini, oliy o'quv yurtlarini va o'qitish sifatini xorijiy talabalar e'tiboriga havola etadi. O'zbekistonning oliy o'quv yurtlari xalqaro talabalarga eshiklarini ochmoqda. Reklama kampaniyalari orqali xorijiy talabalarni o'ziga jalb qilish, ularning qiziqishlarini oshirish va ta'lim tizimini global standartlarga muvofiqlashtirish maqsad qilinadi. Xorijiy talabalar kelishi bilan mamlakatda turli madaniyatlar aralashuvi yuzaga keladi. Bu talabalarning o'zaro madaniy almashinuviga yordam beradi. Xorijiy talabalar mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi, chunki ular ta'lim haqlari, yashash xarajatlari va boshqa turli xarajatlar orqali mamlakat iqtisodiyotiga pul kiritadi[8; 45].

Akademik hamkorlikni kengaytirish: Dunyo miqyosidagi reklama kampaniyalari orqali davlatlar o'z ta'lim tizimlarini xalqaro maydonda tanitib, akademik hamkorlik aloqalarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari dunyoning yetakchi universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, akademik almashinuv dasturlarini joriy qilish va xalqaro ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish orqali o'z salohiyatini oshirmoqda. Xalqaro hamkorlik orqali ilmiy tadqiqotlar ko'lami kengayadi, yangi g'oyalar va innovatsiyalar yuzaga keladi. Akademik almashinuv dasturlari orqali talabalar boshqa davlatlarda o'qish va tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu ularning bilim va ko'nikmalarini oshiradi[7; 142].

Mamlakatning imijini yuksaltirish: Ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatli reklama kampaniyalari davlatning xalqaro miqyosidagi imijini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatli reklamalar O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, turizm va investitsiyalarni jalb qilish uchun ham katta ahamiyatga ega. Davlatning ijobiy imiji ko'plab xorijiy investorlarni jalb qilishga yordam beradi, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi. Ta'lim tizimining rivojlanishi bilan mamlakatga keluvchi sayyohlar soni ham oshadi, bu esa turizm sohasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonning ta'lim sohasidagi reklamalarining mazmuni, asosan, quyidagi jihatlarga e'tibor qaratadi:

a) Ta'lim sifatini yoritish: Reklama kampaniyalari orqali O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining yuqori sifatli ta'lim berish imkoniyatlari, zamonaviy infratuzilmalari va malakali o'qituvchilari haqida ma'lumotlar beriladi. Yaxshi ta'lim imkoniyatlari haqida xabardor bo'lgan talabalar yanada ko'proq o'qishga, izlanishga va muvaffaqiyatga erishishga intiladi. Davlatlar o'rtasida ta'lim sifatini yuksaltirish bo'yicha raqobat kuchayadi, bu esa ta'lim tizimining doimiy ravishda rivojlanishiga olib keladi.

b) Xorijiy talabalar uchun imtiyozlar: Xorijiy talabalar uchun yaratilgan qulayliklar, stipendiyalar, yashash sharoitlari va madaniy integratsiya imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etiladi.

c) Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar: O'zbekistonning ta'lim sohasidagi innovatsiyalar, ilmiy tadqiqotlar va ularning amaliy natijalari haqida ma'lumotlar reklama kampaniyalarida alohida o'rin egallaydi.

O'zbekistonning ta'lim sohasidagi reklamalarining muvaffaqiyatli amaliyotlari quyidagi misollar bilan namoyon bo'ladi:

Xalqaro ta'lim yarmarkalari: O'zbekistonlik oliy ta'lim muassasalari xalqaro ta'lim yarmarkalarida faol ishtirok etib, o'zining ta'lim dasturlarini namoyish etmoqda. Bu yarmarkalar orqali xalqaro hamkorlik aloqalari o'rnatilib, xorijiy talabalarni jalb qilish imkoniyati yaratilmoqda.

Raqamli reklama kampaniyalari: Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilayotgan raqamli reklama kampaniyalari xorijiy talabalar va ularning ota-onalari uchun

maqsadli auditoriyaga yetib borishda samarali vosita hisoblanadi.

Mahalliy va xalqaro hamkorlik loyihalari: O'zbekistonning xalqaro ta'lim tashkilotlari va chet el universitetlari bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan loyihalari, qabul qilingan yangi dasturlar va grantlar haqida ma'lumotlar reklama materiallarida aks ettiriladi.

Maqolada ta'lim reklamalari orqali madaniy diversifikatsiya, iqtisodiy foyda, raqobat, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar kabi jihatlar yoritilgan. Shuningdek, xalqaro ta'lim yarmarkalari va raqamli reklama kompaniyalari kabi muvaffaqiyatli amaliyotlar ko'rib chiqilgan. Maqola, O'zbekistonning ta'lim sohasida global maydonda o'z o'rnini mustahkamlash yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlarini ochib beradi.

MAQSAD: Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekiston olam manzarasining tilshunoslik aspektlarini o'rganish, uning til va madaniyat bilan qanday bog'liqligini tahlil qilishdan iborat. Maqola O'zbekistonning boy tabiiy va madaniy manzaralarining tilshunoslik jihatidan ifodalangan tasvirlarini, shuningdek, o'zbek tilidagi leksik, frazeologik va stilistik xususiyatlarni yoritishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ushbu maqolada O'zbekiston olam manzarasining tilshunoslik jihatlarini o'rganishda bir qator metodlar qo'llanildi. Bular quyidagilardir: nazariy tahlil, lingvistik tadqiqot, kontekstual tahlil, emperik tadqiqot. Ushbu metodlar yordamida O'zbekiston olam manzarasining tilshunoslik jihatlarini chuqurroq tushunish va ularning madaniy kontekstdagi o'rnini aniqlash maqsad qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Ushbu maqolada O'zbekiston olam manzarasining tilshunoslik jihatlarini muhokama qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning tabiiy va madaniy manzaralari o'zbek tilida o'ziga xos ifodalanishlarga ega bo'lib, bu til va madaniyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni aks ettiradi. O'zbek tilidagi leksik birliklar va frazeologik ifodalar orqali manzaralar va tabiatning o'ziga xos xususiyatlari aks etadi, bu esa mahalliy aholi hayoti, urf-odatlarini va madaniyatini tushunishga yordam beradi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, dunyo miqyosida ta'limga oid reklama kompaniyalari davlatlarning ta'lim tizimini rivojlantirish va xalqaro maydonda tan olishda muhim ahamiyatga ega. Bu kompaniyalar orqali xorijiy talabalarni jalb qilish, ta'lim sifatini yuksaltirish, akademik hamkorlikni kengaytirish va davlatning ijobiy imijini yuksaltirish mumkin. Shu sababli, davlatlar o'z ta'lim tizimlarini samarali reklama kompaniyalari orqali global maydonga olib chiqishga intilmoqda. O'zbekistonning dunyo miqyosidagi ta'limga oid reklamalari mamlakatning ta'lim sohasidagi salohiyatini namoyish etish va global miqyosda o'z o'rnini mustahkamlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy talabalarni jalb qilish, akademik hamkorlikni kengaytirish va mamlakatning ijobiy imijini yuksaltirish orqali O'zbekiston ta'lim sohasida yuksak marralarga erishmoqda. Bu esa kelajakda mamlakatning yanada rivojlanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi PF-269-son <https://lex.uz/uz/docs/-6324756>
2. «O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.11.2020 yildagi PF-6108-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrdagi "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-269-son farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 fevraldagi "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi PF-4958 sonli farmoni.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarori.
6. T.N.Tosheva Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat) "Durdona" nashriyoti Buxoro – 2021.
7. Sh.Sh. Mirziyoyeva, I.V. Grosheva, U.T. Mikailova Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini individuallashtirish. Alohida ehtiyojli bolalar inkluziyasi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Vazirligi. T.:2020-y.

INNOVATIVE
ACADEMY